

O'QITISHNING GRAFIKLI ORGANAYZERLAR VOSITASIDAN TABIIY FANLARNI O'QITISHDA FOYDALANISH

Usmonova Sharofat

Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 024-86-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19602820>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida grafikli organayzerlardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Grafikli organayzerlarning turlari, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va o'quvchilarning bilimni tizimlashtirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda vizual vositalardan foydalanishning samaradorligi asoslab berilgan. Shuningdek, grafikli organayzerlar orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Grafikli organayzerlar, vizual ta'lim, klaster, Venn diagrammasi, kontseptual xarita, T-jadval, tabiiy fanlar, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiyalar, mantiqiy fikrlash, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article discusses the theoretical and practical aspects of using graphic organizers in teaching natural sciences. The types of graphic organizers, their role in the educational process, and their importance in systematizing students' knowledge are analyzed. Special attention is given to the effectiveness of visual tools considering the age characteristics of primary school students. The article also highlights how graphic organizers contribute to the development of logical thinking, analytical skills, and the ability to draw conclusions.

Keywords: Graphic organizers, visual learning, cluster, Venn diagram, concept map, T-chart, natural sciences, primary education, pedagogical technologies, logical thinking, educational effectiveness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы использования графических органайзеров в процессе преподавания естественных наук. Проанализированы виды графических органайзеров, их роль в образовательном процессе и значение в систематизации знаний учащихся. Особое внимание уделено эффективности визуальных средств с учётом возрастных особенностей учащихся начальных классов. Также показано влияние графических органайзеров на развитие логического мышления, аналитических навыков и умения делать выводы.

Ключевые слова: Графические органайзеры, визуальное обучение, кластер, диаграмма Венна, концептуальная карта, Т-таблица, естественные науки, начальное образование, педагогические технологии, логическое мышление, эффективность обучения.

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda pedagoglar ham tinim bilmay ishlamoqdalar. Shuning uchun ham ta'lim tashkilotlarida turli xalqaro tajribalarni o'rganib, ayni bugun ta'lim bozorida haqiqiy mutaxassislarni, kadrlarni taqdim etish uchun talab o'rganilmoqda. O'qituvchining asosiy faoliyati komil insonga ta'lim va tarbiya berishdan iborat ekan, ana shu kadrlarni yetkazib berishda faoliyat yurgizuvchi oliy ta'lim o'qituvchisi zimmasiga yanada og'ir vazifalarni yuklashi aniq. Bu vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs, o'qituvchi, malakali kadrlarni tayyorlashga har tomonlama haqli va munosib bo'lishi va ana shu vakolatga ega bo'lishi lozim.

Ana shunday vakolatga ega bo'lish huquqini pedagogning kasbiy kompetensiyasi belgilab beradi. Kompetensiya - lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida “munosib”, “to'g'ri keladi” yoki “mos keladi” ma'nolarini anglatadi. O'z bilim, mahorat va amaliy tajribalarni qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi. Avvalo o'qituvchi o'z bilimini ta'lim oluvchiga yetkazib bera olishi darkor. Bu ham alohida kompetensiya hisoblanib, bugungi kunda ta'lim berishning turli metodlarini kuzatishimiz mumkin. Uslubshunos olim Nikandirov “O'qitish metodlari bu darsda o'quvchilarning bilish faoliyatlarini boshqarish usullardir” deb ta'kidlaydi. Ayniqsa interfaol metodlar ta'lim metodlarining bugungi kundagi eng yorqin namunasi bo'ladi. Interfaol metodlarining eng keng tarqalgan turi grafik organayzerlardir.

Grafik organayzerlar – fikriy jarayonlarni ko'rgazmali taqdim etish vositasi hisoblanadi. Grafik organayzer – ma'lumot va g'oyalarni tushunish va o'zlashtirish uchun qulay tarzda tartibga solingan o'qitish va o'rganish vositasi. Matn va vizual tasvirlarni birlashtirgan holda, grafik organayzerlar - tushunchalar, atamalar va faktlar o'rtasidagi munosabatlar va aloqalarni ko'rsatadi. Grafik organayzer quyidagi turlarga bo'linadi: 1.Ma'lumotlarni tarkiblash va tarkibiy bo'lib chiqish, o'rganilayotgan tushunchalar (voqea va hodisalar, mavzular) o'rtasidagi aloqa va o'zaro bog'liqlikni o'rnatish usul va vositalari: Klaster, Toifalash jadvali, Insert, B/B/B jadvali kabilar. 2. Ma'lumotlarni taxlil qilish, solishtirish va taqqoslash usuli va vositalari.T-jadvali, venn diagrammasi va boshqalar. 3.Muammolarni aniqlash, uni hal etish, taxlil qilish va rejalashtirish usullari va vositalari: “ Nima uchun?”, “Baliq skeleti”, “ Piramida”, “ Nilufar guli” sxemalari, “ Qanday?” ierarxik diagrammasi kabilardir. O'quv dasturi davomida o'qitish, o'rganish va eslatma olish uchun har xil turdagi grafik organayzerlardan foydalanish mumkin. Ularni yaratish oson va yangi axborotlarni soddalashtirilgan tarzda taqdim etish uchun samarali yo'l bo'lib hizmat qilmoqda. Ular: - katta yoki murakkab tushunchalar yoki g'oyalarni kichikroq, soddaroq tarkibiy qismlarga bo'lish orqali ma'lumotni tushunish oson bo'lgan tarzda tasavvur qilish va taqdim etishga yordam beradi; - o'quvchilarga dars va o'quv jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatini berish; - aqliy hujum, tanqidiy va ijodiy fikrlash, toifalarga ajratish va ustuvorliklarni belgilash, mulohaza yuritish va boshqalar kabi kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga ko'maklashadi; - mavzu bo'yicha bilimlarni yangilashga yordam beradi va uni yangi ma'lumotlar bilan tezda boyitish imkonini beradi; - o'z-o'zini tarbiyalashni targ'ib qiladi. Eslatmalar olish, tahlil qilish, o'rganish va hokozalar uchun grafik organayzerlardan foydalangan holda, o'quvchilar dars materialini ancha oson o'rganadilar.

Xulosa. Grafikli organayzerlar tabiiy fanlarni o'qitishda samarali vosita bo'lib, o'quvchilarning bilimni tizimlashtirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish va dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bu metod o'quvchilarning qiziqishini oshirib, o'rganish jarayonini yengillashtiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. – Toshkent, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Pedagogika va o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2020.

4. S.I.Mirhayitova “Pedagogik texnologiya” Muqimiy nomidagi Qo`qon Davlat Pedagogika Instituti, pedagogik texnologiya bo`yicha o`quv qo`llanma. Toshkent-2020
5. H.T. Omonov, M.B. Xattabov “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorati”, iqtisodiyot oliy ta`lim muassasalari magistrarlari uchun o`quv qo`llanma, Toshkent. “Iqtisod-moliya”2016.